

O'ZBEKISTONDA TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNALOGIYALARNING O'RNI

Axmedova Zulayxo Ravshanjon qizi

Qo'qon davlat universiteti Ijtimoiy gumanitar fanlarni o'qitish metodikasi

(Tarix) mutaxassisligi 1- kurs magistranti

E-mail: ahmedovazulayho97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18308687>

Annotatsiya: Ushbu maqolada insoniyat hayotining ajralmas bir bo'lagiga aylanib ulgurgan raqamli texnologiyalarning ta'lim sifatini oshirishdagi o'rni, afzalliklari va muammolari ko'rsatib o'tilgan. Maqolada raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini qay darajada boyitish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirish, va ta'lim tizimini yangilashdagi ro'li o'rganildi. Shuningdek ushbu maqola O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarga bo'lgan ehtiyoj va yuzaga kelayotgan muammolar haqida qisqacha va asosiy mavzularni muhokama qiladi.

Kalit so'zlari: raqamli texnologiyalar, ta'lim, o'qitish, elektron resurslar, ta'lim texnologiyalari.

Аннотация

В данной статье рассматривается роль цифровых технологий, которые уже стали неотъемлемой частью жизни человечества, в повышении качества образования, их преимущества и существующие проблемы. В статье изучена роль цифровых технологий в обогащении учебного процесса, повышении уровня усвоения учащихся и модернизации системы образования. Кроме того, в статье кратко обсуждаются потребность в цифровых технологиях и возникающие проблемы в процессе повышения качества образования в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровые технологии, образование, обучение, электронные ресурсы, образовательные технологии.

Abstract

This article examines the role of digital technologies, which have become an integral part of human life, in improving the quality of education, as well as their advantages and existing challenges. The article explores the role of digital technologies in enriching the learning process, increasing students' academic performance, and modernizing the education system. In addition, it briefly discusses the need for digital technologies and the emerging issues related to improving the quality of education in Uzbekistan.

Keywords: digital technologies, education, teaching, electronic resources, educational technologies.

KIRISH

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotning har jabxalariga kirib borgan shuningdek ta'limga tizimiga ham. Raqamli texnologiyalar nafaqat talabalar balki o'qituvchilar hayotini ham osonlashtirmoqda. Raqamli texnologiyalar talabalarga taqdimot va loyihalarni yaratish uchun dasturiy ta'minot va resurslardan foydalanish, O'qituvchilarga esa yangi pedagogik yondashuvlarni qo'llash imkonini bermogda. Bundan tashqari, raqamli texnologiyalar boshqa davlatda yoki boshqa tilda yozilgan turli xil manbalarining elektron shaklidan foydalanish imkonini yaratmoqda. Bu holatning amaliy ahamiyati shundan iboratki, o'qituvchilar ham shuningdek bilim oluvchi talaba yoki o'quvchilar ko'plab nafaqat badiiy balki ilmiy

adabiyotlardan foydalanish imkoniga ega bo'lmoqda. Bu o'z navbatida sifatli va samarali ta'limni tashkil etishga sabab bo'lmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rniga doir tadqiqotlarga professor, tarixchi va filologlar tomonidan amalga oshirilgan ilmiy ishlar, ocherklar, risolalar, to'plamlar va boshqa kitoblar, davriy nashrlarda jurnalistlar tomonidan e'lon qilingan maqolalarni kiritish mumkin. Xorijiy tadqiqotlardan Yangi Zenlandiyadagi Canterbury Universiteti professori Niki Davis [1] kitobini alohida qayd etish mumkin. Shuningdek, Sayidova N [2] o'quv uslubiy majmuasida raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayonida qay tarzda tashkil etilishiga to'xtalib o'tilgan. Bundan tashqari, N. Akmalova [3], M.Rasulova [4] va N.Mizahmedova [5] raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida qo'llanishi va uning ahamiyatiga oid maqolalarini qayd etish mumkin. Adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarning o'rnini beqiyos bo'lib, ular ta'lim mazmuni, shakli va metodlarini modernizatsiya qilish, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi o'zaro aloqani kuchaytirish, baholash jarayonini shaffoflashtirishda muhim vosita sifatida namoyon bo'lmoqda.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

XXI asr ta'lim tizimining asosiy drayveri bu raqamli texnologiyalar hisoblanmoqda. So'nggi yillarda O'zbekiston ham ta'limni modernizatsiya qilish, uni xalqaro standartlarga moslashtirish va o'quv jarayoniga innovatsion yechimlarni joriy etish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarni amalga oshirmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28apreldagi PQ-4699-sonli "Raqamli iqtisodiyotni va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori [6] hamda O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida [7] o'quvchilar tayyorgarligi darajasi raqamli iqtisodiyot talablariga mos bo'lishi zarurligi ta'kidlanadi.

Shuningdek, zamonaviy va xavfsiz raqamli ta'lim muhitini yaratish masalasi ilgari suriladi. Bunday raqamli muhit barcha tur va darajadagi ta'limning yuqori sifatini hamda keng omma uchun ochiq va teng imkoniyatda bo'lishini ta'minlashga qodir. Raqamli ta'lim nafaqat o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi, balki ta'limga teng imkoniyat yaratadi, o'quvchi va o'qituvchilar malakasini kuchaytiradi, shuningdek boshqaruv samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'zbekiston ta'lim sohasida ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda va raqamli texnologiyalar tadbiriq etilmoqda. Masalan, Xalq ta'limi vazirligi tashabbusi bilan Elektron kundalik (my.school), Ziyonet platformasi, Milliy test markazining onlayn test tizimlari, raqamli kutubxonalar va Oliy ta'limda plagiatga qarshi "AntiPlagiat" tizimidan foydalanish yo'lga qo'yildi. Bunadan tashqari ta'limning masofaviy shakli yo'lgan qo'yilganligi ham raqamli texnologiya qay darajada ta'lim tizimiga kirib kelganligi ko'rish mumkin.

XULOSA

O'zbekiston ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanilmoqda va ta'lim tizimi raqamli transformatsiya jarayonining faol bosqichida. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayonini zamonaviylashtirish, ta'lim sifatini va samaradorligini oshirish va xalqaro standartlarga moslash uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, o'rganish natijalari shuni ko'rsatadiki, texnologiyalarni tizimli va mazmunli joriy etish kelajakda raqobatbardosh, bilimli va innovatsion fikrlaydigan va ijodkor avlodni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Raqamli texnologiyalarni foydali jihatlari ko'p lekin uning inkor etib

bo'lmaydigan salbiy oqibatlari ham yo'q emas. Ba'zi olimlarning (A.A. Abduqodirov, U.Sh. Begimqulov, O.U. Gogitsayeva, N.V. Timoshina) fikricha, insonning o'zi ta'lim instituti sifatida shakllanadi. Aks holda u zarur ijtimoiylashuv resursini to'play olmaydi, o'zini to'liq namoyon etolmaydi, tabiiy qobiliyat va salohiyatini rivojlantira olmaydi hamda buning uchun zarur bo'lgan kompetensiyalarni shakllantira olmaydi.

Shunday qilib, raqamli texnologiyalarning keng tarqalishi natijasida ta'lim sohasida yuz berayotgan o'zgarishlar tahlili shuni ko'rsatadiki, professional ta'lim muassasalari o'quv jarayonida jiddiy va muhim tarkibiy va metodik o'zgarishlar uchun zarur shart-sharoitlar shakllanmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 28-apreldagi PQ-4699-son "Raqamli iqtisodiyotni va elektron hukumatni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori. www.lex.uz. Sayidova N. Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar. Buxoro -2024
2. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentabrdagi O'RQ-637-son "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. www.lex.uz.
3. Akmalova N. Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni. International scientific and practical conference "New methods and innovations in the integration of disciplines of mathematics and information technology", April 18,2025. - 386-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15288015>.
4. Eshqulov Y. Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni va ta'lim jarayonidagi metodologik yondashuvlarning ahamiyati. Journal of Innovation in Educational and Social Research. 2025. <http://journals.proindex.uz>.
5. Niki Davis. Digital Technologies and change in education. The arena Framework - New York: Routledge 2018.
6. Rasulova M. Raqamli texnologiyalarning ta'limdagi o'rni: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar. Euroasian journal of technology and innovation. January 2025.- Page 25. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14760231>
7. Sayidova N. Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar. Buxoro – 2024.